

МЕЪМОРЧИЛИКНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ
Холдорев Худойберди Хасанбой ўғли
Ассистент Фарғона Политехника Институтини
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6560144>

Аннотация: Меъморий ёдгорликларни, бинобарин, бино ва иншоотларни таъмирлаш Ўрта Осиёда жуда қадим замонлардан бошлаб қўлланилиб келинган. Чунончи, Қадимий Хоразмдаги Тупроқ қалъа (мил.ав. I- м. VI асрлар) шаҳарчаси аркининг қурилишида таъмир излари кўриниб туради. Самарқанднинг тарихий шаҳарчаси ҳисобланадиган Афросиёб қалъасидаги Жоме масжиди IX асрда қурилиб, XII асргача бир неча марта таъмирланган.

Калит сўзлар: Меъморий обидалар, мадраса, мақбара, тарихий ёдгорликлар, шаҳарсозлар, қалъа.

Ўрта Осиёда VIII - IX асрлардан бошлаб ислом меъморчилиги юзага келади ва тараққий топди. Бошқача қилиб айтганда, XIX асрда яшаган меъмор учун IX - X асрлар тарихий обидаларини таъмирлаш ёт бегона иш ҳисобланмасди. Шу масалани Европа мисолида кўрадиган бўлсак, у ерда IX - XIX асрлар оралиғида меъморчилик бадийий, яъни услуб жиҳатидан бир неча марта ўзгарди. Чунончи, готика, ренессанс, классицизм, модерн сингари бир-биридан кескин фарқ қиладиган услублар бир бирининг ўрнига келганлигини кўриш мумкин. Модерн услубида ишлайдиган уста ёки меъмор фақатгина шу усул қонуниятларини ўрганган бўлиб, готика ёки ренессанс усулида вужудга келган обидани тиклаши учун махсус ўқиши, ўрганиши лозим эди. Бошқа давр ва услуб меъморлари учун ҳам бу шарт Европа шароитида ўзгармай қолади.

Бинобарин, XX асрнинг 20-йилларидан кейин Ўзбекистон меъморчилиги ҳам Европа меъморчилиги йўлидан борганлиги туфайли анъанавий хусусиятлардан бир оз узоқлашди. Натижада фақатгина замонавий меъморчилик қонуниятлари асосида таълим олган меъморга тарихий-Меъморий обидаларни таъмирлаш учун махсус билим ва кўникма лозимлиги намоён бўлди.

Ўша даврларда Самарқанддаги Улуғбек мадрасасининг қийшайган шимоли-шарқий минораси тўғриланди, Гўри Амир мақбараси таъмирланди. Кейинги йилларда эса катта ишлар амалга оширилди. Бироқ шўролар даврида маблағ етарли даражада ажратилмаганлиги ва бу ишга марказдан туриб раҳбарлик қилинганлиги таъмирчилик кўламнининг етарли даражада кенгайишига имкон бермади.

Бухоро ва Хива арклари, Самарқанддаги Бибихоним масжиди ва Ишратхона мақбаралари, Термиздаги Қирққиз қалъасининг вайрона ҳолатга келиб қолганлигини, Бухородаги Ширбудун ва Кармандаги Чармгар-чорбоғ саройларининг 1970-йилларда бузилиб, йўқ бўлиб кетганлигини мисол қилиб кўрсатиш мумкин. Истиқлолга эришилгандан кейинги йилларда таъмирчилик тамоман янги босқичга кўтарилди. Бугунги кунда эътибордан қолган бирорта ёдгорлик йўқ деса бўлади. Самарқанддаги Тилла Кори мадрасасининг ғарбий деворининг қулаб боришининг тўхтатилиши, Самарқанд, Бухоро, Термиз, Хива, Тошкент, Қарши, Шаҳрисабз, Андижон ва бошқа шаҳарлардаги сўнгги йилларда амалга оширилган таъмирчилик, мустаҳкамлаш ва қайта қуриш ишлари Ўзбекистонда таъмирий илм катта қудратга эгаллигини кўрсатади. Бинобарин, сўнгги йилларда олиб борилган амалий ишлар мазкур масалани етарли даражада кенг ёйиш учун барча меъморлар, шаҳарсозлар ва шу ишга дахлдор шахслар таъмирчилик илмидан хабардор бўлиши кераклигини англатади. Маълумки, меъморчилик санъат турларидан бири сифатида бадий ифодага эга. Тасвирий санъат, мусиқа, театр каби санъат турларидан фарқли ўлароқ меъморчилик кишилик ҳаётида унинг моддий ва маънавий эҳтиёжларини қондиришга хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Алескерев Ю.Ж. Самарқанд. Страницы истории. – Ташкент, 1967.
2. Ахмедов М.Қ. Ўрта Осиё меъморчилиги тарихи. –Тошкент: “Ўзбекистон”, 1995.
3. Абузьяров Р.А., Туаева З.И. Истоки. Ислам: вероучение, мораль, культура. - Уфа, 1996.
4. Mukhlisa, Mukhtoralieva Rustamova (2021). DETERMINATION OF GEOMETRIC PARAMETERS OF PREVIOUSLY UNTREATED ZONES. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1 (11), 403-411.
5. Хусанбоев Абдулкосим Мамажонович, Ботиров Алишер Ахмаджон Угли, & Абдуллаева Доно Тошматовна (2019). Развертка призматического колена. Проблемы современной науки и образования, (11-2 (144)), 21-23.
6. Усманов Джасур Аминович, Умарова Мунаввар Омонбековна, & Абдуллаева Доно Тошматовна (2019). Очистка хлопка-сырца от мелких сорных примесей. Проблемы современной науки и образования, (10 (143)), 29-31.

7. Шухрат Ахмаджанович Абдуллаев, & Дона Тошматовна Абдуллаева (2021). НЕФТ ШЛАМИНИ ЭКОЛОГИК ТОЗА ҚАЙТА ИШЛАШ ВА ҚАЙТА ФЙДАЛАНИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ. Scientific progress, 2 (6), 910-917.
8. Усманов Джасур Аминджанович, Умарова Мунаввар Омонбековна, Абдуллаева Доно Тошматовна, & Рустамова Мухлиса Мухторалиевна (2021). ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОЧИСТКИ И ХРАНЕНИЯ ТОНКОВОЛОКНИСТОГО ХЛОПКА ОТ СОРНЫХ ПРИМЕСЕЙ. Бюллетень науки и практики, 7 (3), 212-217.
9. Xusanboev, A. M. (2020). The rectification of curve flat arch. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary. Research Journal, 10(5), 62.
10. Toshmatova, Abdullayeva Dona (2021). FARG'ONA VILOYATI PAXTA TERISH MASHINALARINING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARGA INTEGRATSIYASINI TADQIQ QILISH. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1 (11), 457-464.
11. Aminjanovich, U. J., Akhmadjonovic, A. S., & Mukhtoralievna, R. M. (2021). An Effective Cleaner of Raw Cotton from Fine Trash Particles. The American Journal of Engineering and Technology, 3(06), 47-50.
12. Халилов, Ш. З., Абдуллаев, Ш. А., Халилов, З. Ш., & Умаров, Э. С. (2019). Влияние скорости и угла вбрасывания частицы на характер движения компонентов зерно соломистого вороха. Журнал Технических исследований, (2).
13. Mukhtoralievna, R. M., Nosirjonovich, O. Z., & Zafarjonovich, M. J. (2020). Use of graphics computer software in the study of the subject" Drawing and engineering graphics". ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 10(5), 83-86.
14. Aminjanovich, U. J., Akhmadjonovic, A. S., & Mukhtoralievna, R. M. (2021). An Effective Cleaner of Raw Cotton from Fine Trash Particles. The American Journal of Engineering and Technology, 3(06), 47-50.
15. Mamajonovich, K. A., Eraliyevna, T. Z., & Mukhtaraliyevna, R. M. (2020). Box curve (curl) of fan casing. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 10(5), 604-607.
16. Хусанбоев, А. М., Абдуллаева, Д. Т., & Рустамова, М. М. (2021). Деление Произвольного Тупого Угла На Три И На Шесть Равных Частей. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF THEORETICAL & APPLIED SCIENCES, 2(12), 52-55.
17. THE MAIN TOOLS USED IN THE FINISHING-STRENGTHENING OF DETAILS USING THE METHOD OF PLASTIC DEFORMATION OF THE

- INNER CYLINDRICAL SURFACE LAYER Maxmudov A.A., Mukhtorov A.M., Turgunbekov A.M. Экономика и социум. 2022. № 3-1 (94). С. 99-10
18. Alisher Mahmudovich Mamadjonov, & Hojiakbar Shermahammad O'G'Li Ruzaliyev (2021). SIEMENS NX 12.0 DASTURI YORDAMIDA RAQAMLI DASTUR BILAN BOSHQARILADIGAN DASTGOHLAR UCHUN TEXNOLOGIK JARAYONLARNI LOYIHALASH. Scientific progress, 1 (6), 397-401.
19. Alisher Mahmudovich Mamadjonov, & Hojiakbar Shermahammad O'G'Li Ruzaliyev (2021). RAQAMLI DASTUR BILAN BOSHQARILADIGAN DASTGOHLAR UCHUN DETALLARGA ISHLOV BERISH DASTURINI ISHLAB CHIQUISH. Scientific progress, 2 (1), 11-17.
20. Botirov, Alisher Akhmadjon Ugli , & Turgunbekov, Akhmadbek Makhmudbek Ugli (2021). INVESTIGATION OF PRODUCTIVITY AND ACCURACY OF PROCESSING IN THE MANUFACTURE OF SHAPING EQUIPMENT. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1 (11), 435-449.
21. Abdullayeva, Donoxon Toshmatovna, & Turg'Unbekov, Axmadbek Makhmudbek O'G'Li (2021). ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ХРАНЕНИЯ ЛИСТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ ПРОКАТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1 (11), 1035-1045.
22. I.O. Ergashev, R. J. Karimov, A. M. Turg'Unbekov, & S. S. Nurmatova (2021). ARRALI JIN MASHINASIDAGI KOLOSNIK PANJARASI BO'YICHA OLIV BORILGAN ILMIY TADQIQOTLAR TAHLILI. Scientific progress, 2 (7), 78-82.
23. Axmadbek Makhmudbek Ўғли Турғунбеков (2021). НОТЕХНОЛОГИК ЮЗАНИНГ ТЕШИКЛАРИГА ИШЛОВ БЕРИШДА ДОРНАЛАШ УСУЛИНИ ТАДБИҚ ЭТИШ. Scientific progress, 2 (1), 4-10.
24. Abdumajidxon Murodxon O'G'Li Muxtorov, & Axmadbek Makhmudbek O'G'Li Turg'Unbekov (2021). VAKUUM XALQALARI UCHUN SILIKON MATERIALLARNI TURLARI VA ULARNING TAHLILI. Scientific progress, 2 (6), 1503-1508.
25. Турғунбеков, Ахmadbek Makhmudbek Ўғли, & Сирожидинов, Жўрабек Равшанжон Ўғли (2022). ДЕТАЛ ЮЗАЛАРИНИ АЗОТЛАШ УСУЛИ ОРҚАЛИ МУСТАҲКАМЛИГИНИ ҲАМДА ИШЛАШ УНУМИНИ ОШИРИШ. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2 (2), 847-856.
26. Muxtorov, Abdumajidxon Murodxon O'G'Li, Turg'Unbekov, Axmadbek Makhmudjon O'G'Li, & Makhmudov, Abdulrasul Abdumajidovich

- (2022). AVTOMOBIL OLD OYNAKLARINI VAKUURLASH JARAYONIDA VAKUURLASH TEXNOLOGIYASINING AHAMIYATI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2 (3), 93-102.
27. Юсуфжонов, Отабек Ғайратжон Ўғли, Рўзалиев, Хожиакбар Шермамад Ўғли, & Турғунбеков, Ахмадбек Махмудбек Ўғли (2022). ОБЗОР И АНАЛИЗ РЕГЕНЕРАЦИИ АСФАЛЬТОБЕТОНА. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2 (4), 528-540.
28. Мухторов А.М., Турғунбеков А.М. Исследование работоспособности дорожных фрез в условиях эксплуатации // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2022. 5(98). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/13633> (дата обращения: 07.05.2022).
29. Djurayev A., Yuldashev K. Dynamics of the Screw Conveyor for Transportation and Cleaning of Fiber Material //International Journal of Advanced Science and Technology. – 2020. – Т. 29. – №. 5. – С. 8557-8566.
30. Otabek G'Аyratjon O'G'Li Yusufjonov SHTAMPLARNI TA'MIRLASH USULLARI TAHLILI // Scientific progress. 2021. №1
31. Alisher Mahmudovich Mamadjonov, & Xojiakbar Shermahammad O'G'Li Ruzaliyev (2021). SIEMENS NX 12.0 DASTURI YORDAMIDA RAQAMLI DASTUR BILAN BOSHQARILADIGAN DASTGOHLAR UCHUN TEXNOLOGIK JARAYONLARNI LOYIHALASH. Scientific progress, 1 (6), 397-401.
32. Alisher Mahmudovich Mamadjonov, & Xojiakbar Shermahammad O'G'Li Ruzaliyev (2021). RAQAMLI DASTUR BILAN BOSHQARILADIGAN DASTGOHLAR UCHUN DETALLARGA ISHLOV BERISH DASTURINI ISHLAB CHIQUISH. Scientific progress, 2 (1), 11-17.
33. Mukhlisa, Mukhtoralievna Rustamova (2021). DETERMINATION OF GEOMETRIC PARAMETERS OF PREVIOUSLY UNTREATED ZONES. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1 (11), 403-411.
34. Ahmadbek M. o. biyomekanik modellashtirishni tanlash usuli. // Universum: texnik fanlar: elektron. ilmiy. journe. 2022. 5(98). Pochta manzili: <URL> <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/13722> (murojaat sanasi: 17.05.2022).
35. Mukhtorov Sherzod Sobirjon ugli, & Srojidinov Jurabek Ravshanjon ugli. (2022). ANALYSIS OF THE IMPACT OF EARTHQUAKES ON THE RELIABILITY OF UNDERGROUND PIPELINES. Galaxy International

- Interdisciplinary Research Journal, 10(1), 436–441. Retrieved from <https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/105>
36. Mukhtorov Sherzodjon Sobirjon oglu. (2022). ANALYSIS OF CAR PLATE HOLDER CONSTRUCTIONS. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(1), 442–447. Retrieved from <https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/1052>
37. Mukhtorov Sherzodjon Sobirjon ugli, & Srojidinov Jurabek Ravshanjon ugli. (2022). DISTRIBUTION OF THE NUMBER OF FAULTS AND TIME OF RESTORATION OF ELEMENTS OF SEWER NETWORKS. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(1), 448–454. Retrieved from <https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/1053>
38. Mukhtorov Sherzodjon Sobirjon ugli. (2022). IMPROVING THE STRENGTH OF DETAILS BY CHROMING THE SURFACES. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(1), 455–461. Retrieved from <https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/1054>
39. Mukhtorov Sherzodjon Sobirjon ogli. (2022). GASEOUS NITROGENATION. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(1), 462–467. Retrieved from <https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/1055>
40. Todjiboyev R.K., Ulmasov A.A., & Muxtorov Sh. (2021). 3M structural bonding tape 9270. Science and Education, 2 (4), 146-149.